

Binnengekomen boeken

- Waardering van pensioenen
W.J.J. van Buul RA
Uitgever Gouda Quint B.V., Arnhem, 1988
3e druk
Prijs: f 47,50
- Venture Capital Gids 1988
Uitgegeven door KPMG Klynveld
Prijs: f 40,-
- Nieuwe technologieën en organisatorische maatregelen – proefschrift
J.J. Krabbendam, Goor
Prijs: f 40,-; FEBO druk, Enschede
- Financiële verslaggeving door ondernemingen
Mr. P.M. van der Zanden RA
VUGA Uitgeverij B.V., 's-Gravenhage, 1988
Prijs: f 45,-
- Als de tekenen bedriegen
Rede uitgesproken op 4 maart 1988
Dr. J.H.R. van de Poel
Uitgever Wolters-Noordhoff B.V., Groningen, 1988
- Management control
Op zoek naar beheersingsmechanismen
Redactie: Prof. Dr. W.J.H. van 't Spijker en Drs. W. Ph. G. Voogt
Uitgever: Spruyt, Van Mantgem & De Does B.V., Leiden, 1988
Prijs: f 59,50
- Belastingpraktijkboek voor de werkgever, 1988
Redactie: Prof. Dr. L.G.M. Stevens, Drs. P. Kavelaars en Mr. E.J. Willems
Uitgever: Kluwer B.V., Deventer
Prijs f 135,- (abonnees f 125,-)
- Belastingpraktijkboek voor de ondernemer, 1988
Redactie: Prof. Dr. L.G.M. Stevens, Drs. W.A. Vermeend en Drs. J. Doornebal
Uitgever: Kluwer B.V., Deventer
Prijs: f 135,- (abonnees f 125,-)
- Erven, schenken en fiscus
H. Schuttevaer, serie: belastingwijzers 2
Uitgever: Kluwer B.V., Deventer, 1988,
3e herz. druk
Prijs: f 24,90 (abonnees f 19,90)
- De directeur-grootaandeelhouder met zijn B.V. en de fiscus
Prof. Mr. E. Aardema
Serie: bedrijfswijzers nr. 14
Uitgever: Kluwer B.V., Deventer, 1988
Prijs f 40,- (abonnees f 32,-)
- Europese BTW en Nederlandse omzetbelasting
Mr. D.B. Bijl, Mr. D.G. van Vliet en J.B. van der Zanden
Serie: Fiscale monografieën
Uitgever: Kluwer B.V., Deventer, 1988
Prijs: f 62,50 (abonnees f 50,-)
- Fiscale werkelijkheid
Rede, uitgesproken op 16 oktober 1987
Mr. Ch. J. Langereis
Uitgeverij: Kluwer B.V., Deventer, 1988
Prijs: f 19,50
- Fiscaal Memo 2 – 1988
Uitgever: Kluwer B.V., Deventer
- Subsidie Memo – 1988
Uitgever: Kluwer B.V., Deventer
- Financieel Memo – 1988
Uitgever: Kluwer B.V., Deventer
- Pensioenen Memo – 1988
Uitgever: Kluwer B.V., Deventer
Prijs: f 19,75 (abonnees f 16,50)
- Werkloosheids Memo, januari 1988
Uitgever: Kluwer B.V., Deventer
Prijs: f 19,75 (abonnees f 16,50)
- Zakboekje Beslagrecht 1988
Mr. H.G. Punt
Uitgever: Gouda Quint B.V., Arnhem
Prijs: f 30,- (abonnees f 24,-)